

**VĚDECKÝ VÝBOR
PRO GENETICKY
MODIFIKOVANÉ
POTRAVINY A KRMIVA**

Klasifikace:	Draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Oponovaný draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Finální dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pro oficiální použití</i>
	Deklasifikovaný dokument	<input type="checkbox"/>	<i>Pro veřejné použití</i>

Název dokumentu:

PLÁN PRÁCE 2016

Poznámka:

Plán práce

Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (VVG) na rok 2016

1. Průběžné zpracování podkladů k žádostem o uvedení geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv na trh EU pro potřeby MZe ČR.
 - *Bude prováděno posuzování údajů uvedených v žádostech podaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech a zpracovávání odborných stanovisek k těmto žádostem v souladu se statutem VVG.*
 - *Budou vypracovávána odborná stanoviska zda Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svých vědeckých stanoviscích dostatečně vypořádal připomínky/námítky jednotlivých členských států k žádostem podávaným dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003 a zároveň zda na dostatečné relevantní úrovni vyhodnotil případné protichůdné závěry prezentované v některých vědeckých pracích.*
2. Zpracování odborných podkladů pro stanoviska ČR k materiálům EFSA a dalších organizací (např. FAO/WHO /Codex Alimentarius/, OECD) a k aktuálním otázkám ve vztahu ke GMO spolu s návody pro řešení situací (např. stanoviska nevládních organizací, spotřebitelů).
3. Monitoring činnosti EFSA a dalších organizací ve vztahu k hodnocení bezpečnosti GM potravin a krmiv.
4. Monitoring www stránek (např. GMO-Compass, FAO/WHO, Codex Alimentarius, OECD, USDA, FDA).
5. Podle potřeby účast na jednání EFSA, Codex Alimentarius, na konferencích zabývajících se bezpečností GM potravin a krmiv a využitím biotechnologií na bázi GMO v praxi.
6. Konzultace problematiky bezpečnosti GM potravin a krmiv se zahraničními odborníky.

7. V rámci vzdělávání členů a spolupracovníků VVG účast na odborných seminářích a na národních a mezinárodních konferencích. Příprava informací pro veřejnost v oblasti GM potravin a krmiv pro potřeby MZe ČR.
8. Koordinace postupů s KS BP MZe ČR a účast na jednáních KS BP, vzájemná komunikace s předsedy ostatních vědeckých výborů (VV) a jejich členy, případná účast na zasedání ostatních VV.
9. Udržování chodu a aktualizace www stránek VVG (www.scgmff.cz) pracujících v rámci eAgri portálu MZe ČR. Zpracování informačních materiálů v oblasti GM potravin a krmiv pro spotřebitele a jejich vystavení na www stránky VVG.
10. Poskytování konzultací k návrhu oznámení neschválených GM potravin a krmiv v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v případě, že o to bude VVG požádán KS BP v souladu s jeho statutem.
11. Organizace a realizace řádných zasedání VVG – min. 1x ročně a *ad hoc* podle potřeby.

Prof.ing.Kateřina Demnerová, CSc.

.....
předsedkyně Vědeckého výboru

v Praze 23.11. 2015

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva
Finanční rozpočet pro rok 2016

Návrh rozpočtu pro období 1.1. až 31.12. 2016

Osobní náklady: (účast na zasedáních , stanoviska a posudky pro KSBP, příprava podkladů k dokumentům EFSA, odměny předsedy a místopředsedy , mzda tajemníka, aktualizace webových stránek www.scgmff.cz a databáze posudků VVG na portálu *eAGRI* , přednášky a vzdělávací aktivity členů):

361 000

Náklady na zasedání

6 000

Ostatní přímé náklady (kancelářské potřeby, spotřební materiál, tonery, webhosting 2015- 2016, servis IT)

80 140

Náklady na cestovné (spolupráce s EFSA, semináře ap.)

20 000

Celkem

467 140

Režie ústavu (15% přímých nákladů)

70 050

(činnost zabezpečovacích útvarů VÚRV, v.v.i., energie, otopy, pronájem zasedací místnosti a pod.)

Náklady bez DPH

537 190

DPH (21%)

112 810

Celkové náklady

650 000

Prof.ing.Kateřina Demnerová, CSc.

.....
předsedkyně Vědeckého výboru

v Praze 3.2. 2016